

ADABIYOTNI O'RGATISHDA YANGI METODLARNING O'RNI

Mannonova Fazilat Sayfullayevna

Surxondaryo viloyati, Sherobod tumani 3-maktab

Ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada ta'limdagi innovatsion texnologiyalar va interfaol usullarni ona tili va adabiyot darslarida foydalanish yo'llari va uning samarasida haqida ma'lumotlar berib o'tgan.

Kalit so'zlar: innovatsion texnologiyalar, interfaol usullar, mustaqil fikrlash, bahs yuritish. sinkveyn

«Adabiyot» darslariga noan'anaviy darslarni olib kirish va uni ta'lim mazmuniga singdirish, dars o'tishning yangi-yangi usullarini topish Davlat ta'lim standartlari talablarini bajarishga zamin yaratadi. Inson shaxsini har tomonlama kamol toptirish, o'sib kelayotgan yosh avlodda umuminsoniy va milliy qadriyatlarga hurmat tuyg'usini uyg'otishda, milliy tilga, o'z xalqining an'alariga iftixor hissini kamol toptirishda «Adabiyot» darslarining o'rni beqiyosdir. Shunday ekan, biz ham o'z darslarimizni tashkil etishda aynan shu maqsadlarni ko'zlagan holda ish olib boramiz. Keyingi paytlarda ilg'or tajribali o'qituvchilar tamonidan darsning seminar - dars, bahs - dars, suhbat - dars, sinov - dars, konferensiya - dars, sayohat-dars kabi turlari o'tkazilmoqda. Bunday dars turlari o'quvchining dars paytidagi loqaydligiga barham berib, unda faollikni uyg'otadi, bolani o'ylashga, muhokamali fikr yuritishga, so'zlashga va izlanishga hamda mehnat qilishga o'rgatadi.

Buning uchun hamma vaqt o'qituvchi, o'z o'quvchilariga nisbatan ko'proq shug'ullanib, bilim va mahoratini tinmay oshirib borishi zarur. Shundagina u o'z nomiga munosib faoliyat kishisi bo'ladi. Mehnatning samarasi sifatida har bir darsi mazmunli, maroqli orginalligi bilan farqli ekanligini, uning mashg'ulotlariga o'quvchilar tabora qiziqib borayotganliklarini, shogirdlarining dars jarayonida o'quv materiallarini, o'zaro ishtiyoq bilan o'rganishga kirishib faollik va

uyushqoqlik ko'rsatayotganliklarini qalbdan his etadi. Bunday natijaga, shubhasiz dars jarayonida oqitish usullaridan har tomonlama foydalanish orqali erishish mumkin. Men o'z darslarimni o'tish qulay va jonli bo'lishi uchun turli ko'rgazmali qurollar ishlab chiqaman, ulardan o'z vaqtida va o'rnida foydalanishga harakat qilaman. Murakkab mavzuni o'quvchilar ongiga osongina yetkazish uchun «Aqliy hujum», «Zakovat», «Modul dars», «Zigzak», «Interfaol», «O'yin dars», «Munozarali-bahsli dars», «Sayohat dars», «Musobaqa dars» kabi usullardan foydalanaman. Darslarda o'zim o'rgatgan manbalardan, savollar yoki testlardan unumli foydalanishga harakat qilaman.

Ta'lim har doim yangilanishga mushtoqdir. Shuning uchun, iloji boricha, ta'limning yangi usullari ustida izlanishimiz talab etiladi. Chunki o'quvchilarga ham bir xil qolipdagi darslar yoqmaydi, ularni zeriktiradi. Natijada o'quvchi darsni yaxshi o'zlashtira olmaydi. Har bir usuldagi darslar ikki-uch marta o'tilganda o'zini oqlaydi. Me'yorida oshmasligi, o'quvchilarni zeriktirmasligi uchun usullarning turlicha bo'lishi darsning samaradorligini yanada oshiradi. Dars jarayonlarida notiqlik, suhbat, hikoya, mustaqil ish, yozma ish, zamon bilan bog'lash, mustaqil fikrga tayanish shakllariga katta e'tibor berishimiz lozim. Har bir o'tilayotgan darsga o'quvchilar tomonidan berilayotgan baho biz uchun qadrlidir. Hozirda ta'lim metodlarini takomillashtirish sohasidagi asosiy yo'nalishlardan biri interfaol ta'lim va tarbiya usullarini joriy qilishdan iborat. Interfaol usullarni qo'llash natijasida o'quvchilarning mustaqil fikrlash, tahlil qilish, xulosalar chiqarish, o'z fikrini bayon qilish, uni asoslangan holda himoya qila bilish, sog'lom muloqot, munozara, bahs olib borish ko'nikmalari shakllanib, rivojlanib boradi.

Yana darslarimni qiziqarli va tushunarli bo'lishi uchun "Sinkveyn", "Assesment", "Tushunchalar tahlili" kabi metodlardan ham, yana "Matn tahlili" metodlarini ham ko'pbora qo'llayman, chunki bir xil metodlarni qo'llash ham bolalarni zeriktirib qo'yishi mumkin shuning uchun ularni tez-tez almashtirib turaman bu esa darsimni samarali chiqishiga sabab bo'ladi. Misol uchun Sinkveyn metodidan foydalanish orqali o'quvchilar so'z turkumlarini yana bir bor esga olishadi. Misol uchun 8-sinf darsligida "Kuntug'mish" dostoni yuzsidan

o`quvchilarga sinkveyn tuzish vazifasi berilsin. Bunda o`quvchilar asr ichida biror so`zni olib bajarishadi. 1. Sandiq 2. Katta, chiroyli 3. Yasaladi, solinadi, qulufanadi 4. Usta chiroyli sandiqlar yasadi 5. Quti Bugungi kunimiz nihoyatda shiddatkor. U har bir o`qituvchidan o`z ishiga ijodiy yondashishni, ta`limning yangi shakllaridan foydalangan holda dars samaradorligini oshirishni talab qilmoqda. Ayniqsa, adabiyot darslarida o`quvchi o`zligini anglasa, o`zini va o`zgalarni tushuna olsa, o`qituvchi o`zining kamchiliklarini ko`ra olsa va ularni to`g`rilashda g`ayratli bo`lsagina, dars kashfiyot darajasiga etadi.

Ma`lumki, adabiyot ta`limning turli bosqichlarida xuddi boshqa fanlar kabi o`sib kelayotgan yosh avlod-o`quvchilarga mo`ljallangan. Ta`lim jarayonidagi barcha fanlarning asosiy maqsadi va mohiyati o`quvchilarda muayyan sohalarga oid bilimlarning asoslarini shakllantirish, shularning negizida ularning boy ma`naviy olamini yaratishdan iboratdir. Bu vazifani amalga oshirishda badiiy adabiyot bilan teng keladigan birorta soha yo`q, deb ayta olamiz. Zero, badiiy adabiyot alohida shaxsga ham, butun jamiyatga ham kuchli darajada ta`sir ko`rsata olish imkoniga ega. U jamiyatning o`z-o`zini anglashida, uni insonparvarlashtirishda beqiyos imkoniyatlarga ega. Adabiyot ijtimoiy ongning ko`rinishlaridan biri sifatida o`zida xalq xotirasini mujassamlashtiradi, uning axloqiy ma`naviy qadriyatlarini asrlardan-asrlarga, avlodlardan-avlodlarga olib o`tadi. Adabiyot darslaridagi ko`rgazmalilikning bosh vazifasi o`quvchilarga adabiy asarni idrok etishda ko`maklashish, yozuvchi ijodini to`laroq tasavvur etishga yordamlashish adabiy-nazariy tushunchalarni egallashga qo`shimcha imkon yaratish, o`quvchilar nutqini o`stirishni ta`minlashdan, bir so`z bilan aytganda adabiyot o`qituvchisi oldida turgan barcha vazifalarni hal qilishga yordam berishdan iborat.

Gap o`tmish adabiyoti, yoxud chet el hayoti bilan bog`liq asarlar ustida boradigan bo`lsa, ko`rgazmalilikning ahamiyati yanada ortadi. Zero o`quvchi xira tasavvur qilgan yoki mutlaqo tasavvurga ega bo`lmagan voqea va hodisalar haqida ko`rgazmalilik tufayli yorqinroq va aniqroq bilim va tasavvurlarga ega bo`ladi. Unday paytda o`qituvchining izohi kamlik qiladi. Ana shu ko`rgazmalilik to`ldiradi. Ko`rgazmalilik o`qituvchi nigohida ham mavjud. Garchi bunday holatlarda

o`quvchida passivlik sezilsa-da, ammo bu ko`rgazmalilikning rolini mutlaqo pasaytirmaydi. Ammo shunisi muhimki, ko`rgazmalilik vositasida o`quvchi faol muloqotga, suhbatga, faol fikrlash darajasiga yetsin. Ko`rgazmalilik adabiy jarayon, hodisa yoki obrazning muayyan qirralarini ochishga yordam bersagina shunday bo`ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Dolimov S., Ubaydullaev Q., Ahmedov Q. Adabiyot o`qitish metodikasi. T., "O`qituvchi", 1967.
2. Yo`ldoshev Q., Madaev O., Abdurazzoqov A. Adabiyot o`qitish metodikasi. T., "Universitet", 1994.
3. To`xliiev B. Adabiyot o`qitish metodikasi. T., "Yangi asr avlodi", 2007-2010
4. Zunnunov A., Xotamov N., Ibroximov A., Esonov J. Adabiyot o`qitish metodikasi. T., "O`qituvchi", 1992.
5. Yo`ldoshev Q. Adabiyot o`qitishning ilmiy-nazariy asoslari. T: "O`qituvchi", 1996.